

Madran E.N et al

VAKA TAKDİMİ

CASE REPORT

**INTRAOCULAR FOREIGN BODY AND OPEN GLOBE INJURY: A CASE
REPORT**

**İNTRAOKÜLER YABANCI CİSİM VE AÇIK GLOB YARALANMASI:
VAKA SUNUMU**

Elif Nur Madran¹, Ramazan Ünal¹, Boran Polat¹, Beyza Dağlıoğlu¹, Kemal Eker²

¹ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Karaman, Türkiye

² Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Karaman, Türkiye

ABSTRACT

This case report describes a 23-year-old male patient admitted to the emergency department following a motor vehicle accident, presenting with an open globe injury and intraocular foreign body in the right eye. Physical examination was limited due to anterior chamber hemorrhage, but bedside ultrasonography and orbital CT revealed globe contour disruption, vitreous hemorrhage, and a foreign body. The patient also had multiple facial and extremity lacerations, as well as maxillary and nasal bone fractures. Facial wounds were primarily sutured, and the patient was referred to a tertiary center for retinal surgery. The discussion highlights classification systems for ocular trauma, prognostic zones, major complications (endophthalmitis, retinal detachment, sympathetic ophthalmia), and the critical importance of timely primary repair. In conclusion, early diagnosis and appropriate surgical intervention are essential to reduce complications and improve visual and functional outcomes.

KEYWORDS; Open globe injury, Intraocular foreign body, Ultrasonography, Orbital CT, Sympathetic ophthalmia

ÖZET

Bu olgu sunumunda, araç içi trafik kazası sonrası acil servise başvuran 23 yaşında erkek hastada sağ gözde açık glob yaralanması ve intraoküler yabancı cisim saptanmıştır. Fizik muayene ön kamara hemorajisi nedeniyle sınırlı kalmış, ancak yatakbaşı ultrasonografi ve orbita BT ile glob kontur bozukluğu, vitreus hemorajisi ve yabancı cisim varlığı gösterilmiştir. Hastada eş zamanlı yüz ve ekstremiteler laserasyonları ile maksiller ve nazal kemik fraktürleri de bulunmuştur. Yüz kesileri primer sütüre edilmiş, hasta retina cerrahisi yapılabilen ileri merkeze sevk edilmiştir. Tartışmada, açık glob yaralanmalarının sınıflandırılması, prognoz belirleyici zonlar, komplikasyonlar (endoftalmi, retina dekolmanı, sempatik oftalmi) ve primer onarımın zamanlamasının önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak, erken tanı ve uygun cerrahi müdahale görsel ve fonksiyonel sonuçların iyileştirilmesinde kritik rol oynamaktadır.

ANAHTAR KELİMELEER; Açık glob yaralanması, İntraoküler yabancı cisim, Ultrasonografi, Orbita BT, Sempatik oftalmi

Correspondence to: **Ramazan Ünal**

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Karaman, Türkiye

E-mail: dr.ramazanunal@gmail.com

Orcid: 0000-0002-6181-4644

Received December 01, 2025, accepted December 27, 2025

GİRİŞ

Açık glob yaralanmaları; patlama, künt ya da kesici travma sonrası oluşabilir ve intraoküler yabancı cisimler ile termal veya kimyasal hasarlar eşlik edebilir. Kesici travmalar genellikle laserasyon veya penetran yaralanmalara, künt travmalar ise rüptürlere yol açar. Giriş ve çıkış yarası bulunan lezyonlar perforan yaralanma olarak tanımlanır (1).

Açık göz yaralanmaları çoğunlukla erkeklerde görülür. Genellikle iş yeri yaralanmaları ve cisimle oluşan travmalarla meydana gelirler. Ancak yaşlı ve kadın popülasyonda düşmeye bağlı yaralanmaların da sık görüldüğü bildirilmektedir (2). Göz duvarının tam kat defektleriyle oluşan açık göz yaralanmaları ciddi görme kayıplarına ve morbiditeye yol açabilir; erken tanı ve tedavi, oluşan hasarın geri döndürülebilmesinde kritik öneme sahiptir (3).

VAKA SUNUMU

23 yaş erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası 112 ile acil servise başvurdu. Hastanın vital bulguları stabildi (TA: 110/60 mmHg, Nabız: 75/dk). İlk değerlendirmede yüzde birden fazla bölgede dermisi içeren doku kayıpları mevcut olup yüzde belirgin bir asimetri saptanmadı.

Sağ gözünü ağrı nedeniyle açmakta zorlanan hastanın oftalmolojik değerlendirmesinde, sağ gözde korneal perforasyon saptandı; ancak ön kamara hemorajisi nedeniyle ayrıntılı muayene yapılmadı. Göz hareketleri her iki gözde de serbestti. Sol göz kapağında cilt kesisi mevcuttu. Fizik muayenenin sınırlı kaldığı bu tür yaralanmalarda, erken dönemde yapılan ultrasonografi (USG) önemli tanısal katkı sağlamaktadır. Nitekim yatakbaşı USG'de göz küresinin şeklinin bozulduğu, vitreus içinde heterojeniteye neden olan hematoma ve göz içinde yabancı cisimle uyumlu akustik gölge yapan hiperekojen odak tespit edildi. Bu bulgular, açık glob yaralanmasının kapsamını ve eşlik eden patolojileri erken dönemde ortaya koyarak tedavi planlamasında yol gösterici oldu (**Figür 1**).

Yapılan orbita BT'de, sağ glob içinde anterior yerleşimli yabancı cisim, vitröz boşlukta yoğunluk artışı ve glob konturunda bozulma saptandı. Bulgular, sağ gözde ciddi glob yaralanması ile uyumluydu (Figür 2).

Figür 1. Okuler içinde akustik gölge yapan hiperekojen yabancı cisim imajı (mavi ok). Okuler konturda düzensizlik (beyaz ok) ve vitreus içinde hemorajı (yeşil ok)

Figür 2. Orbita BT de okuler içinde hiperdens yabancı cisim imajı (kırmızı ok) ve okuler perforasyona bağlı konturda düzensizlik ve vitreus içi hematom (yeşil ok)

Madran E.N et al.

Hastada okuler yaralanmanın yanı sıra, alın ve kaş bölgesi doku kayıpları, glabella ve çene-alt dudak hattında derin kesiler ve laserasyonlar, göz çevresinde kesiler, dudak çevresinde abrazyonlar, sağ yanakta yüzeysel yaralanmalar ile her iki dirsek ve el bileklerinde çoklu laserasyonlar eşlik etmekteydi.

Yüz kemiklerinde yapılan görüntüleme maksiller kemikte üst dudak seviyesine doğru uzanan orta hat fraktürü ve nazal kemikte anterior fraktür saptandı. Plastik cerrahi ile yapılan değerlendirme sonucunda yüz kesileri primer suture edildi. Sonrasında hastanın retina cerrahisi yapılabilen ileri merkeze sevki gerçekleştirildi.

TARTIŞMA

Göz travmalarının sınıflandırılmasında en sık kullanılan iki sistem Birmingham Eye Trauma Terminology System (BETTS) ve International Globe and Adnexal Trauma Epidemiology Study (IGATES) olup, bu sistemler yaralanmayı mekanizma, tip ve yaralanma bölgesine göre kategorize eder. Travma mekanizması kesici, künt, karışık (patlama gibi yüksek enerjili) veya intraoküler yabancı cisimle ilişkili olabilir. Yaralanma tipi ise göz duvarının tam kat etkilenip etkilenmediğine göre kapalı veya açık glob şeklinde ayrılır. (4).

Yaralanmanın zonu prognoz açısından belirleyicidir. Zone I kornea ve limbusu, Zone II limbusun 5 mm posteriorunu, Zone III ise daha posterior bölgeleri ifade eder. Posterior yaralanmalar, özellikle Zone III retinal hasar olasılığı ve kötü prognostik sonuçlar açısından en yüksek riskli grubu oluşturur (5).

Açık glob yaralanmalarından sonra anatomik ve fonksiyonel sonuçları olumsuz etkileyen başlıca ikincil komplikasyonlar arasında ekspulsif hemoraji, endoftalmi, korneal skar, proliferatif vitreo-retinopati (PVR) ve retina dekolmanı yer alır (6).

Primer onarımın uygun zamanda yapılması, özellikle endoftalmi ve ekspulsif hemoraji gibi ciddi komplikasyonların riskini azaltmak açısından kritiktir. Mevcut literatür 24 saatten sonraya planlanan primer onarımların savunulabilir olmadığını göstermektedir (7).

Madran E.N et al

Açık glob yaralanmalarının en korkulan komplikasyonlarından biri, nadir görülen ancak diğer gözde görme kaybına yol açabilen sempatik oftalmidir (SO). Bazı çalışmalar, primer onarım sonrası SO oranını %0,15, göz alınması sonrası ise %0–0,21 olarak bildirmektedir; bu fark minimal olup primer tamire göre göz çıkarılması ile SO önlendiğine dair net bir kanıt bulunmamaktadır. Mevcut kanıtlar, mümkünse gözün onarılmasının en uygun yaklaşım olduğunu göstermektedir (8).

Sunulan olguda da çoklu travma ile birlikte intraoküler yabancı cisim mevcuttu; literatür ve vaka serileri, mümkün olan durumlarda gözün anatomik olarak onarılmasının en uygun yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca fizik muayenenin yetersiz kaldığı bu tür kompleks olgularda, yatakbaşı ultrasonografinin (USG) erken dönemde yabancı cisim varlığını ve glob şekil bütünlüğündeki bozulmayı göstermesi, tanı ve yönetim sürecine anlamlı katkı sağlamaktadır. Erken ve uygun müdahale, komplikasyon risklerini azaltarak görsel ve fonksiyonel sonuçların iyileştirilmesinde belirleyici rol oynamaktadır.

KAYNAKLAR

1. Thompson WS, Rubsamen PE, Flynn HW Jr, Schiffman J, Cousins SW. Endophthalmitis after penetrating trauma: risk factors and visual acuity outcomes. *Ophthalmology*. 1995;102(11):1696-701.
2. Koo L, Kapadia MS, Singh RP, Sheridan R, Hatton MP. Gender differences in etiology and outcome of open globe injuries. *J Trauma*. 2005;59(1):175-8. doi:10.1097/01.ta.0000173624.37438.d6
3. Zhou Y, Zhang Y, Li Y, Wang J, Xu J, Chen Y, et al. Open globe injuries: review of evaluation, management, and surgical pearls. *Clin Ophthalmol*. 2022;16:2545-59. doi:10.2147/OPHTH.S372011
4. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Mester V. The Birmingham eye trauma terminology system (BETT). *J Fr Ophtalmol*. 2004;27(2):206-10.
5. Hoskin AK, Fliotsos MJ, Rousselot A, Ng SMS, Justin GA, Blanch R, et al. Globe and adnexal trauma terminology survey. *JAMA Ophthalmol*. 2022;140(8):819-26.
6. Kuhn F, Maisiak R, Mann L, Mester V, Morris R, Witherspoon C. The ocular trauma score (OTS). *Ophthalmol Clin North Am*. 2002;15(2):163-5.
7. Blanch RJ, McMaster D, Patterson TJ. Management of open globe injury: a narrative review. *Eye (Lond)*. 2024;38(12):3047-51. doi:10.1038/s41433-024-03246-3
8. Patterson TJ, Kedzierski A, McKinney D, Ritson J, McLean C, Gu W, et al. The risk of sympathetic ophthalmia associated with open globe injury management strategies: a meta-analysis. *Ophthalmology*. 2023;S0161-6420(23):887-94.